

А. Коломиец

Размышления о смысле прерываний контакта

Психософское эссе

Я исхожу из того, что а) потребность в безопасности и потребность в развитии находятся в противофазе в отношении потребления энергии и решаемых задач индивида, причём потребность в безопасности имеет преимущество в привлечении энергии для своего удовлетворения по сравнению с потребностью в развитии (филогенетически: сначала важно выжить, а потом можно развиваться); б) прерывания контакта – это архаические способы адаптации в невраждебной, заинтересованной в человеке среде, которая генетически ожидаемо обеспечивается материнским присутствием рядом с ребенком.

Ребенок – активно развивающийся индивид (и телесно, и психически), а такому быстрому всестороннему развитию необходима «сверхбезопасная» среда, чтобы обеспечить непрерывность энергоснабжения потребности в развитии. Филогенетически это достигается ребенком в слиянии с матерью, которой полностью делегируется потребность в безопасности ребенка, тогда психологически у ребенка возможен «незапуск» механизмов потребности выживания, чем достигается практически монополярный доступ к энергии индивида потребностью развития.

Условно после рождения физическое разделение ребенка с матерью происходит и далее происходит всё большее освоение ребенком этой раздельности, степень которой также возрастает, хотя бы в силу того, что с ростом и развитием ребенка его потребности растут как качественно, так и количественно и требуют всё больше энергии, что прогрессивно увеличивает нагрузку на родительскую фигуру и стимулирует автономизацию родителя, как естественную защитную реакцию от истощения. Это сепарационные процессы, сопровождающие развитие ребенка.

Принято выделять в схеме цикла-контакта несколько классических прерываний: слияние, интроекция, проекция, ретрофлексия, профлексия, дефлексия и обесценивание (девалидация, которая некоторыми авторами рассматривается, как вариант слияния). Также на разных изображениях цикла-контакта по фазам: преконтакт, контактирование, полный контакт, постконтакт и фаза покоя, кривая энергии контактирования имеет форму Гаусса с пиком на полном контакте и способы прерывания располагаются на кривой контактирования в определенном порядке, привязывающем эти прерывания к определенным фазам контакта и к определенному уровню энергии контактирования. Классически это объясняется тем, что они отражают логику нарушения естественного процесса удовлетворения потребности, начиная от недифференцированности (слияние) в самом начале и до неспособности завершить действие или отпустить удовлетворенное (ретрофлексия, эгоизм), что обусловлено особенностями психики и защитными механизмами, работающими на разных этапах от возникновения потребности до ее завершения.

Эта логика соответствует опоре на то, что способы прерывания контакта являются неосознанными механизмами защиты, которые помогают человеку справляться с интенсивным, непереносимым опытом (как негативным, так и шоково позитивным) на границе «Я» и среды, позволяя отсрочить или смягчить столкновение с реальностью, чтобы не быть «разрушенным», и дают время для

"творческого приспособления". Они организуют контакт, чтобы сделать его менее интенсивным или *более* безопасным, хотя и менее эффективным, чем полный, спонтанный контакт.

Не споря с этой логикой мне интересно рассмотреть другую сторону процесса. На мой взгляд, архаичные способы организации контакта – это последовательные фазы формирования восприятия (а позже – и представления) своих границ у ребенка, границ между ним и средой. Восприятия, потому что сами границы реально существуют – его тело отделено от тела матери и имеет физические границы и вполне определенную функциональную автономию. С раннего возраста у ребенка формируется представление о форме (границах) себя в среде на основе опыта контактирования этих границ с внешней средой, а также формируются ориентиры (эталоны, маркеры), позволяющие делать это взаимодействие предсказуемым. И, на мой взгляд, огромную роль в этом играют архаичные способы адаптации, которые также называют прерываниями контакта.

По моему мнению, слияние по сути неточно называть формой организации контакта, или прерыванием оно, я рассматриваю его, как исходное, базовое состояние младенца с момента рождения и, как мне кажется, то состояние, память о котором запечатлевается на уровне эталона безопасной и идеально обеспечивающей потребность развития среды, а потому – состояние, к которому человек тяготеет в течение жизни, ориентируется на него, как некое «райское состояние», «единство со всем миром» и после завершения сепарационных процессов. Другое дело, что действие индивида, направленное на попадание в это состояние может оказаться не адаптирующим, но иногда – и прямо наоборот. Например, замирание при опасности в ряде случаев может оказаться намного более успешной адаптацией, чем бегство, или борьба.

Определив слияние, как исходное состояние ребенка, физические границы которого существуют, но психические – не определены, рассмотрим, как архаичные способы адаптации (прерывания) в заинтересованной и неагрессивной среде позволяют ребенку формировать восприятие и далее – представление о своих границах, а по сути – о себе в среде. Осознание своей формы – формирование – это, мне кажется, краеугольный аспект развития.

Первое, с чем встречается ребенок в недифференцированной от себя среде – это интроекция, как соприкосновение с ним/погружение в него чего-то сформированного (не опасного и заинтересованного, имеющего плотность и оказывающего некоторое «давление»). И если среда в момент интроекции не вызывает запуск механизмов защиты у ребенка, то есть, достаточно неагрессивная и заинтересованная, то восприятие этого «давления» присваивается (как маркер формы) и удовлетворение потребности в развитии (формировании) не прерывается. На мой взгляд, завершенность интроективных процессов является основой формирования механизма доверия. Здесь мне приходит на ум аналогия с физическими процессами, когда в водную гладь падает камень, раздвигая её, порождая волны на поверхности, а после погружения камня под поверхность – всплеск воды вверх на том месте, где камень ушёл под воду. Применительно к этой метафоре погружение камня в воду – это интроекция (часть среды во мне), а всплеск после погружения – это проекция (часть меня в среде), вызванная интроектом. А волны на поверхности – возбуждаемая энергия контактирования. По моему мнению, завершенность проекции, как противоположность интроекции по механизму формирования восприятия границ, является основой формирования механизма эмпатии – умения воспринимать, понимать других через аналогию с собой.

Таким образом, из этих двух реакций: интроекция и проекция, образуется ещё не граница, но пограничное пространство, обозначенное восприятием интроекта (флажок внутри ребенка) и

проекцией (флажок снаружи ребенка). А пространство между этими флажками уже энергетически насыщено. Эти флажки становятся первыми эталонными ориентирами для выбора дистанции с окружением, а их совокупность (вместе с другими флажками, которые ставятся на основе степени завершенности других прерываний контакта, можно сказать «непрерывности прерываний») формирует эталон близости.

Чтобы описать дальнейшие процессы «границеобразования» я ввожу понятие социальной плотности среды, аналогично физической среде, где твердое – более плотно, чем мягкое и для продолжения движения через границу с предметами разной плотности предполагает разные энергозатраты. Очевидно, что для того, чтобы проткнуть камень, требуется намного больше усилий, чем для того, чтобы проткнуть одуванчик. Жёстко реагирующая на ребёнка мать требует от ребёнка больших энергозатрат для удовлетворения своих потребностей, чем мягкая и чуткая. И эта разница в энергозатратах определяет дальнейшую тактику контактирования, которая описывается другими формами т.н. прерываний. Кроме этого, на этой стадии границеобразования, на мой взгляд, из недифференцированного возбуждения формируются потребности, связанные с тем, что слияние понемногу уменьшается, а сепарационные процессы становятся всё более заметными и для обеспечения полноты удовлетворения потребностей ребёнку необходим рост энергозатрат во взаимодействии со средой. Я бы назвал эти потребности: потребность в принадлежности (чувствовать себя уместным и правильным – иначе уменьшается родительская защита и страдает развитие) и потребность во владении (власть над средой, как диверсификация источников удовлетворения потребностей).

Ретрофлексия возможна в пограничном пространстве, где уже усвоен в той, или иной степени опыт предыдущих стадий границеобразования и начали формироваться ориентиры для доверия, эмпатии и близости. На мой взгляд, ретрофлексия представляет собой остановку проекционного движения вовне, когда социальная плотность среды для продолжения этого движения определяется по ориентирам, как слишком энергозатратная. Если среда по-прежнему остаётся достаточно неагрессивной и заинтересованной в ребенке (не провоцирует обессточивания потребности в развитии, вызванного необходимостью защищаться), то этот опыт присваивается, как ориентир сохранения контактирования, а не сигнал к бегству от враждебного. Последнее, на мой взгляд, порождает продолжение ретрофлексии в виде направления остановленных чувств на себя. Это можно рассматривать, как элемент насилия: обращение с собой, как со средой (если насилием считать любое отношение к субъекту, как к объекту). Соотношение опыта остановок и продолженных ретрофлексий достраивает у ребенка уже имеющиеся ориентиры доверия, эмпатии и близости до образа социальной среды с её характеристиками плотности и формирует у ребенка, как часть такого образа, социальный образ себя. В целом, всё вместе формирует для него основу социальных норм.

Если снова обратиться к аналогии с физическими процессами, то ретрофлексия и дефлексия, как способы динамического границеобразования, могут рассматриваться на примере взаимодействия мячика с плотным препятствием. Ретрофлексия – мячик ткнулся в препятствие и остановился, если оно достаточно мягкое, или отскочил назад, если достаточно жёсткое. Дефлексия похожа на рикошет мячика от препятствия. Я вижу дефлексию, как равновесие между потребностью в принадлежности и потребностью во владении. Мячик не разбивает препятствие – контакт с родителем важен, как ресурс удовлетворения потребности в принадлежности, а удовлетворение потребности во владении продолжает экспансию – движение мячика к объекту удовлетворения. Если препятствие мягкое – мячик не сильно отклоняется от начальной траектории, если жёсткое – уходит в сторону под большим углом. Другими словами, если процесс происходит всё в той же

достаточно неагрессивной и заинтересованной в ребёнке среде, то дефлексия продолжается в навык выбирать объект интереса в соответствии со своими потребностями больше, чем в соответствии со свойствами среды. Если среда жёсткая настолько, что актуализирует потребность в безопасности, то опыт дефлексии даёт противоположные плоды. Так, на мой взгляд, формируется социальный эталон права на выбор.

Профлексия, происходящая в условиях дружественной среды, мне видится активным проявлением эмпатии, как ещё один способ равновесного удовлетворения потребностей в принадлежности и во владении. Другими словами, эффективный способ налаживания дружественных социальных связей. Понимая другого через проекцию ребенок даёт ему то, что чувствует ценным для себя. Здесь дело не в том, что отличая себя от другого, он был бы способен дать другому то, что ценно именно для другого, хотя может не представлять такой ценности для себя самого. Я говорю о другом процессе, который предназначен для подчёркивания общности: как в истории про Маугли: ты и я – одной крови. Я доброжелателен к тебе и рассчитываю на твою доброжелательность ко мне. Своего рода, диверсификация родительской защиты. Здесь акт дарения, демонстрации готовности заботы о другом важнее предмета подарка, или самой заботы. И лишь в случае неприсвоения, незавершения опыта в жёсткой среде, когда прямо, или косвенно подарок отвергнут, происходит фиксация, застревание на потребности завершить этот процесс. Тогда он приобретает черты навязчивости и в нём ощущается другой смысл – восстановить свою ценность. Он не дозревает до взрослой способности дарить другому, видя его, потому что не получается отвлечься от болезненной фиксации на собственной невидимости.

Эгоизм в дружественной среде – что-то вроде ретрофлексивной перезагрузки ценностей на одной из стадий детского развития. Его здоровый смысл – сопоставить новое самовосприятие, самоощущение (например, вызванное гормональной перестройкой) с уже существующими у ребёнка эталонами и ориентирами. Это необходимая стадия сосредоточенности на себе, связанная с активным пересмотром уже накопленного. Если этот период не прерывается переходом в режим выживания из режима развития, то его итогом становится новое равновесие между динамикой потребностей, возможностей и накопленными социальными эталонами. В противном случае эгоизм также приобретает навязчивый характер из-за своей незавершенности, как, например, профлексия.

Обесценивание (девалидация), по моему мнению, похожа на способ быстро нырнуть в покой состояния слияния после встречи с болезненным опытом фиксации на дефлексии, о котором я рассуждал выше. Пик энергонасыщенности контактирования пройден, работа по контактированию проделана. Но ведущим смыслом этого пути была защита от боли обесценивания своих границ. И победа над собственной обесцененностью, над болью контактирования, достигается обесцениванием самого контакта. Но чтобы обесценить контакт, его нужно создать вместе с другим, накопив в нём болезненное дефлективное, потратить на это энергию, а потом обесценить то, что человек помнит, как обесценившее его. И здесь мне видится ситуация, похожая на профлексию: если там акт дарения важнее подарка, то здесь акт обесценивания важнее предмета контакта.

Вспоминая слова Нифонта Долгополова, всё, что гештальт-терапевт может дать клиенту – это веру, любовь и надежду. Целительность атмосферы контакта, как я понимаю, заключается в том, чтобы поддерживать, особенно критично - в моменты, болезненные для клиента, атмосферу искреннего принятия и заинтересованности. Мне кажется, что это и есть та самая дружественная и

заинтересованная среда, в которой не прерываются, а завершаются прерывания так, как это соответствует природе человека.